

УДК 378.046.4
DOI

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и
дистанционного обучения
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования сбалансированной системы показателей для работы функции мотивации в управлении персоналом в рамках образовательной организации, реализующей программы дополнительного профессионального образования. Также детализирована схема процесса внедрения компетентностного подхода на уровне отдельной организации, реализующей образовательные услуги по повышению квалификации и переподготовки.

Ключевые слова: компетентностный подход, система сбалансированных показателей, дополнительное профессиональное образование

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH TO PERSONNEL TRAINING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional SEI
HE LPR «Lugansk Vladimir Dahl
State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article substantiates the need to use a balanced scorecard for the work of the motivation function in personnel management within the framework of an educational organization that implements programs of additional professional education. The scheme of the process of implementation of the competence-based approach at the level of a separate organization that implements educational services for advanced training and retraining is also detailed.

Keywords: competence-based approach, balanced scorecard, additional professional education

Актуальность. Одним из важнейших направлений, способствующих формированию современных профессиональных кадров для организаций различной формы хозяйствования, является система дополнительного профессионального образования и переподготовки. Основой процесса предоставления услуги

дополнительного профессионального образования является реализация концепции образования в течение всей жизни, а также интеграции различных форм подготовки и переподготовки, совмещения производственного и образовательного процессов.

Кроме того, требует совершенствования система организации подготовки и повышения квалификации персонала с учётом совершенствования образовательного процесса и перехода на новые образовательные стандарты. Например, такой процесс актуализируется в условиях интеграции образовательных организаций Луганской и Донецкой Народных Республик в образовательное пространство Российской Федерации.

Содержание и объём знаний, умений, навыков, которые слушатель приобретает в учреждениях дополнительного профессионального образования, сегодня пересматриваются в контексте компетентного подхода. Компетентность является индикатором, позволяющим определить готовность слушателя к профессиональной деятельности, непрерывному личностному развитию, активному участию в жизни общества. Очевидно, что сформировать профессиональную компетентность слушателя, опираясь на традиционные образовательные технологии, сегодня невозможно [15]. Поэтому актуальной задачей является эффективное внедрение компетентного подхода к подготовке кадров именно в систему дополнительного профессионального образования.

Анализ последних исследований. Вопросам применения компетентного подхода посвящено множество исследований отечественных и зарубежных авторов, таких как Н.А. Каменева [17], К.Т. Кожанова [18], В.А. Толочек [12], С.С. Янтранова [16], А.М. Масальских [9], В.Д. Петрова [11], Н.С. Козлова [7], О.А. Лукина [8] и многих других ученых, которые рассматривали компетентный подход на разных уровнях образования, в частности, в рамках общего образования, высшего профессионального образования с увязкой со спецификой подготовки специалистов для различных отраслей экономики, в том числе и в сфере дополнительного профессионального образования. В контексте последнего уровня образования авторы, в частности, А.М. Масальских и А.Л. Букаева [9], рассматривают инструменты компетентного подхода в виде имитационных моделей, развития профессионального интереса, однако остаются вопросы и технологии с позиции внедрения такого подхода на уровне самой организации, реализующей программы повышения квалификации и переподготовки.

Цель статьи: выделить и детализировать особенности процесса внедрения компетентного подхода к подготовке кадров на уровне образовательной организации, реализующей программы дополнительного профессионального образования (ДПО).

Изложение основного материала исследования. Модель компетенций выполняет немаловажную и основополагающую роль для сферы жизнедеятельности как человека, так и любого предприятия, которое желает качественно выполнять свою рабочую функцию. Поэтому в рамках любых механизмов, регулирующих сферы общественной жизни, необходимо рассмотреть теоретические подходы к формированию модели компетенций и оценки работы персонала предприятия любой формы собственности.

Компетентный подход в менеджменте организации активно начал использоваться с восьмидесятых годов XX века, в основе которого лежат два понятия: «компетенция» и «модель компетенций». Основоположником подхода к управлению персоналом, основанного на компетенциях, считают Д. МакКлелланда [2].

Одной из важнейших функций управления персоналом является объективная оценка количества и качества затраченного труда, которая будет способствовать повышению производительности труда. Необъективна, формальная или предвзятая оценка результатов труда, порождает у значительного числа работников безразличное отношение к своим обязанностям. Далее проявляется незаинтересованность как в

индивидуальных, так и в совместных, общих результатах труда. То есть на этапе оценки возможности внедрения компетентностного подхода к подготовке кадров в самой образовательной организации должны выполняться следующие требования:

- способствовать повышению эффективности и качества труда;
- служить объективной основой при определении размеров материального вознаграждения за проведение образовательных мероприятий;
- повышать социальную активность и ответственность научно-педагогических кадров.

Комплексная оценка направляется на совершенствование организации труда, выявление мотивов, побуждающих к высокопроизводительному труду, создание обоснованной системы материального и морального стимулирования как отдельного сотрудника образовательной организации, так и коллектива в целом, при подборе, расстановке, продвижении по должности.

На современном этапе развития процессов управления персоналом именно руководитель должен не просто организовывать процесс производства и обеспечивать саморазвитие и эффективную работу коллектива, но и создать условия для формирования его профессиональных способностей, накапливать достаточный объём знаний, самостоятельно заботиться о благосостоянии своего предприятия, повышении эффективности его производства, позиции предприятия на рынке. Для этого нужно, чтобы работники, которые занимаются управленческой деятельностью, имели соответствующее образование, определённый опыт, высокую квалификацию, желание и способности к этому виду деятельности. Однако этого недостаточно. Необходимо, чтобы руководство своевременно было обеспечено полной и достоверной информацией о состоянии персонала.

Руководители и специалисты предприятий, как организаторы производства, должны обращать внимание на то, что главным фактором в производстве являются кадры – человеческий фактор. От них зависит качество всего технологического процесса и его конечный результат. Поэтому внимание к людям, их высокая материальная обеспеченность и контроль выполнения поставленных задач должны стать ведущей составляющей системы управления персоналом.

В последнее время все больше управление персоналом рассматривается с точки зрения отношения к человеку как к конкурентной стоимости, которую нужно направлять, стимулировать, контролировать, размещать и развивать с другими ресурсами с целью непосредственного содействия достижению стратегической цели. А функция контроля в управлении персоналом охватывает все направления, обеспечивающие наилучшее использование человеческих ресурсов с ориентацией их на достижение стратегических целей [1].

По мнению Дейнеки А.В. и Беспалько В.А. [5], управление персоналом представляет собой совокупность различных форм и методов воздействия на человеческие ресурсы, которые применяют в своей практике различные управленческие структуры на различных уровнях. Процесс управления персоналом включает в себя три фазы: формирование, распределение и использование. Фаза формирования трудовых ресурсов предусматривает улучшение непосредственно условий формирования, как удовлетворение материальных и духовных потребностей, потребления материальных благ и услуг, то есть эта фаза напрямую связана с потреблением общественного продукта. Фаза распределения рабочей силы предполагает её рациональное размещение в территориальном отношении, распределение по рабочим местам. То есть на этом этапе в основном происходит регулирование распределения первичной занятости. Фаза использования связана с выполнением основных функциональных обязанностей. Но работа каждой из данных фаз неотъемлемо связана с функцией контроля.

Так, американские учёные Р. Каплан и Д. Нортон [3] исследовали действие

систем измерения результатов хозяйственной деятельности 12 крупных компаний. Результаты исследований привели к формированию концепции сбалансированной системы показателей (BSC) как одной из важнейших элементов, позволяющей обеспечить внедрение компетентного подхода к подготовке кадров, которые необходимы на рынке труда (рис. 1.). Анализ работы авторов Чернецкого В.Ю. и Ободец Р.В. [10] относительно разработки сбалансированной системы показателей и внедрения стратегии развития предприятия подтверждает, что для формирования конкурентоспособных программ в системе ДПО важно понимать потребность рынка в стратегической перспективе для программ переподготовки и тактическом аспекте – при разработке программ повышения квалификации.

Рис. 1. Схема формирования сбалансированной системы показателей при разработке программ повышения квалификации или переподготовки [составлено на основании [10]]

При разработке программ повышения квалификации или переподготовки на уровне центров дополнительного профессионального образования соответствующей образовательной организации необходимо учитывать ключевые показатели эффективности, а именно: согласование показателей в денежном выражении с операционными измерителями таких аспектов деятельности предприятия, как удовлетворённость клиента, внутрифирменные хозяйственные процессы, инновационная активность, меры по улучшению финансовых результатов.

Информация является важнейшим элементом системы сбалансированных показателей и формирования конкурентоспособных программ повышения квалификации или переподготовки. Без наличия информации из внешней среды от самих потребителей услуги и экспертных заключений невозможно реализовать ни одну из следующих функций: мотивацию, организацию или координацию действий. Новые информационные технологии при внедрении компетентного подхода являются одним

из основных подходов, позволяющих упростить все основные внутренние процессы.

Следующей особенностью компетентностного подхода к подготовке кадров в системе дополнительного профессионального образования является нормативно-методическое обеспечение обозначенного процесса [6]:

В результате внедрение компетентностного подхода к подготовке кадров производится на основе предварительного анализа существующих принципов. Только после тщательного изучения кадрового состава и материального обеспечения программы ДПО можно принимать решение о начале работы по совершенствованию процессов обучения, внедрения системы сбалансированных показателей. Такие процессы будут невозможны без использования сильной материально-технической базы и инновационных методов, что предполагает повышение уровня требований к квалификации самих работников ДПО. При совершенствовании функции контроля происходят изменения и в структуре отношений руководителя с подчинённым. Обретает важность хорошо налаженный контакт руководства и подчинённых, который происходит через проведение общих корпоративных мероприятий, бесед и собраний. Они позволяют уменьшить дистанцию и повысить взаимопонимание руководящего звена и сотрудников ДПО. Основная цель совершенствования функции контроля состоит в активизации информационных потоков в части результативности труда персонала. Правильно построенная система контроля в управлении персоналом ДПО позволяет организации эффективно и экономно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, планировать и корректировать их в зависимости от меняющихся условий рынка. Грамотное использование методов управления и анализа позволяют своевременно проводить совершенствование системы управления персоналом ДПО в целом, что и позволяет выработать дополнительные конкурентные преимущества в рамках соответствующей программы повышения квалификации или переподготовки [14].

В современных условиях именно на руководителя центров ДПО возлагается организаторская и координационная работа в процессе внедрения компетентностного подхода к подготовке кадров [13].

Действительно, структурные подразделения в рамках профильных центров ДПО должны создавать общие условия для внедрения компетентностного подхода (разработка критериев, процедур, программ). В результате можно детализировать соответствующий процесс внедрения данного подхода на уровне отдельной организации, реализующей образовательные услуги по повышению квалификации и переподготовки (рис. 2).

Таким образом, по результатам теоретических исследований сущности понятия компетентностного подхода и процессов его внедрения в соответствующих образовательных организациях отмечено, что при формировании конкурентоспособных программ повышения квалификации или переподготовки должны учитываться следующие принципы внедрения: непрерывность, наличие стратегической направленности, увязка с процессом планирования, гибкость, своевременность, экономичность, ориентированность на конкретные результаты, индивидуализированность, прозрачность, гласность, открытость. А оценить результаты внедрения обозначенного подхода к подготовке кадров поможет система сбалансированных показателей. Представленная схема (рис. 2) сможет быть также реализована, если сам центр ДПО оценивается как созданная самосовершенствующаяся организация со здоровой социально-психологической атмосферой в коллективе, где создаются инициативные группы, все работники привлекаются в процесс управления, организована система самообучения, выработана система мотивации на основе ключевых показателей эффективности каждого сотрудника.

Рис. 2. Схема процесса внедрения компетентного подхода на уровне отдельной организации, реализующей образовательные услуги по повышению квалификации и переподготовки

Выводы. Основными проблемами в применении компетентного подхода к подготовке кадров в системе ДПО является несистемность в процессах внедрения данного подхода или его частичное применение. Отсутствие информационных систем в центрах ДПО может привести к потерям данных или неэффективной работе в рамках структурных подразделений и самих разработчиков программ повышения квалификации или переподготовки. Доказана необходимость использования сбалансированной системы показателей для работы функции мотивации в управлении персоналом в рамках образовательной организации, реализующей программы ДПО. Также детализирована схема процесса внедрения компетентного подхода на уровне отдельной организации, реализующей образовательные услуги по повышению квалификации и переподготовки.

Список использованных источников

1. Алавердов А.Р. Управление персоналом: учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. – М.: МФПУ Синергия, 2014. – С. 52-56.
2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М.

Армстронг; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 328.

3. Балашов А.П. Теория организации: учебное пособие для вузов / А.П. Балашов. – М.: Вузовский учебник; Инфра-М, 2014. – 208 с.

4. Букаева А.Л. Применение компетентного подхода в развитии профессионального интереса студентов / А.Л. Букаева // *Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты*. – 2014. – № 10. – С. 133-137.

5. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. – М.: Дашков и К°, 2015. – 392 с.

6. Исаченко И.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / И.И. Исаченко, О.И. Елизарова, Е.А. Кондрусь, И.С. Машинская; Московский гос. университет печати имени Ивана Федорова, 2013. – 206 с.

7. Козлова Н.С. Компетентный подход в отечественной системе образования / Н.С. Козлова // *Молодой ученый*. – 2014. – № 4. – С. 1001-1003.

8. Лукина О.А. Реализация компетентного подхода в языковом образовании высшей школы / О.А. Лукина // *Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты*. – 2014. – № 11. – С. 77-81.

9. Масальских А.М. Реализация компетентного подхода через имитационное обучение в системе дополнительного профессионального образования / А.М. Масальских // *Медсестра*. – 2012. – № 12. – С. 54-57.

10. Ободец Р.В. Особенности делегирования полномочий в процессе разработки сбалансированной системы показателей и внедрения стратегии развития предприятия / Р.В. Ободец, В.Ю. Чернецкий // *Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления*. – 2016. – № 2. – С. 102-110.

11. Петрова В.Д. Компетентный подход в формировании профессиональных навыков будущих специалистов / В.Д. Петрова // *Обучение и воспитание: методики и практика*. – 2013. – № 7. – С. 170-173.

12. Толочек В.А. Компетентный подход и ПВК-подход: возможности и ограничения / В.А. Толочек // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология*. – 2019. – Т. 9. – № 2. – С. 123-137.

13. Учебные материалы ВГУЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/upravlenie_pers/page0003.asp/. (Дата обращения: 15.06.2021).

14. Функции системы управления персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://opersonale.ru/upravlenie-personalom/upravlenie-personalom-upravlenie-personalom/opredelenie-znachenie-i-funkcii-sistemy-upravleniya-personalom.html#i-14/>. (Дата обращения: 15.07.2021).

15. Харитоновна О.С. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения в условиях развития Республики: монография / О.С. Харитоновна и др. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В.Даля, 2020. – 70 с.

16. Янтранова С.С. Интегрированный подход в обучении как основа реализации компетентного подхода в рамках ФГОС высшего образования / С.С. Янтранова, Л.В. Николаева // *Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество*. – 2016. – № 4. – С. 20-25.

17. Kameneva N.A. Competence-based approach as a basis for teaching University students / N.A. Kameneva // *Педагогический журнал*. – 2020. – №11. – Vol. 10. – P. 105-112.

18. Kozhanova K.T. Компетентный подход в образовании как основа формирования функциональной грамотности школьников / К.Т. Kozhanova // *Педагогическая наука и практика*. 2014. №4 (6). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-obrazovanii-kak-osnova-formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-shkolnikov> (дата обращения: 03.03.2022).